

Ministerio de Justicia y Paz
Oficina del Director General de Adaptación Social

DG-571-07-2019
18 de julio, 2019

Señor

Nils Ching Vargas

Sub Director Dirección Policía Penitenciaria

Estimado señor:

Reciba un atento saludo. De acuerdo a lo conversado vía telefónica el día 15 del mes en curso le informo que el estudiante Juan Diego Zúñiga Mata, de la carrera de Ingeniería Electrónica, Universidad Hispanoamericana, está realizando su Trabajo Final de Graduación.

Su propuesta consiste en la "...inhibición de las telecomunicaciones inalámbricas", tal como lo expresa en su nota de presentación, que se adjunta. Valga indicar que a principios de año el entonces Vice Ministro de Gestión Estratégica, señor Fabián Solano Fernández, expresó su apoyo a esta iniciativa, según se desprende del oficio VGE-074-2019 del 25 de enero 2019, que también se adjunta.

El señor Zúñiga Mata tomaría como lugar de prueba de campo el CAI San José. Adicionalmente, está en la disposición de compartir y comentar una serie de vacíos técnicos y de otra naturaleza que ha identificado en el Reglamento de la Ley N° 9597.

Dado que la Dirección de la Policía Penitenciaria ha asumido el tema le he planteado al señor Zúñiga Mata la posibilidad de que realice una presentación a usted y a los funcionarios que usted estime convenientes. Si está de acuerdo sírvase informármelo.

Agradeciendo de antemano su atención a lo solicitado, nos suscribimos,

Lic. José Luis Bermúdez Obando
Director General de Adaptación Social

Archivo.